

D. Hasil Pengamatan

15

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Batang Akar
- B. Cabang Akar
- C. Ujung Akar
- D. Pangkal Akar

2) Literatur

Keterangan:

- A. Batang Akar
- B. Cabang Akar
- C. Ujung Akar
- D. Pangkal Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Tulang Daun
- E. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Tulang Daun
- E. Tepi Daun

(Sumber: Kris, 2016)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

(Sumber: Jackson, 2017)

F. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Biji

2) Literatur

Keterangan:
A. Biji

(Sumber: Jackson, 2017)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Batang

(Sumber: Leo, 2017)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

(Sumber: Klopp, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Batang
- B. Cabang Batang
- C. Pangkal Batang
- D. Ujung Batang

2) Literatur

Keterangan:

- A. Batang
- B. Cabang Batang
- C. Pangkal Batang
- D. Ujung Batang

(Sumber: Alvaro, 2017)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Tenda Bunga

B. Bakal Buah

2) Literatur

Keterangan:

A. Tenda Bunga

B. Bakal Buah

(Sumber: Sanjaya, 2018)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Eksocarpium
- B. Mesocarpium
- C. Endocarpium
- D. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- A. Eksocarpium
- B. Mesocarpium
- C. Endocarpium
- D. Biji

(Sumber: Sanjaya, 2018)

3. Srikaya (*Annona Squamosa* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Pangkal Akar
- B. Cabang Akar
- C. Batang Akar
- D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

- A. Pangkal Akar
- B. Cabang Akar
- C. Batang Akar
- D. Ujung Akar

(Sumber: Nabil, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Cabang Batang

C. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Cabang batang

C. Permukaan Batang

(Sumber: Saherr, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun
- F. Anak Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun
- F. Anak Tulang Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Daun

C. Tangkai Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

C. Tangkai Bunga

(Sumber: Fergie, 2014)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Eksocarpium
- B. Mesocarpium
- C. Endocarpium
- D. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- A. Eksocarpium
- B. Mesocarpium
- C. Endocarpium
- D. Biji

(Sumber: Rocky, 2018)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Pangkal Akar
- B. Cabang Akar
- C. Batang Akar
- D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

- A. Pangkal Akar
- B. Cabang Akar
- C. Batang Akar
- D. Ujung Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

(Sumber: Fergie, 2014)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Parker, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Ujung Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Ujung Batang

(Sumber: Saherr, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Daun

C. Kelopak

D. Serbuk Sari

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

C. Kelopak

D. Serbuk Sari

(Sumber: Fergie, 2014)